

asist. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Atelierul fonetic versus modelul tehnologic de formare a competenței fonetico-fonologice în studierea Limbii române de către studenții străini

Marcel BĂLICI

CZU 378:811.135.1'243 |

Rezumat: *Articolul își propune să elucideze, din perspectivă diacronică și sincronică, punctele forte ale conceptualizării abordării mediului de învățare: laboratorul fonetic versus atelierul fonetic, în studierea limbii române de către studenții străini (RLS). Se vor prezenta două structuri algoritmizate, care constituie fundamentul arhitectural al strategiei de studiu: 1) MARSS – centrat pe abordarea multimodală a conținuturilor, învățare în echipă, reflexie și sensibilizare; 2) ACISSI – abordare a procesului de studiu prin prisma algoritmizării pașilor acționali versus activitatea de învățare, configurarea conținutală și instrumentală a resurselor adiacente unității de învățare și abordarea stratificată a procesului de studiu bazat pe cooperare și ghidare la nivelul utilizator/metacogniție, utilizator/utilizator, utilizator/profesor.*

Cuvinte-cheie: *atelier fonetic, competență fonetico-fonologică, edulingvistica ludică, corpus de studiu.*

Abstract: *The article aims to elucidate, from a diachronic and synchronic perspective, the strengths of the conceptualization of the learning environment approach: the phonics lab versus the phonics workshop in teaching RFL (Romanian for Foreign Learners). Two algorithmic structures will be presented as the architectural foundation of the learning strategy: 1) MARSS – focused on the multimodal approach to content, team learning, reflection and awareness, and 2) ACISSI – approaching the learning process through the algorithmization of action steps versus learning activity, content and instrumental configuration of resources adjacent to the learning unit and the layered approach to the learning process based on cooperation and guidance at the user/metacognition, user-user, user/teacher level.*

Keywords: *phonetic workshop, phonetic-phonological competence, ludic edulingvistics, corpus of study.*

ABORDARE DIACRONICĂ: LABORATORUL FONETIC VERSUS ATELIERUL FONETIC

Cercetătoarea italiană Lidia Calabro a propus un acronim specific conceptului de *workshop fonetic*, în comparație contrastivă cu delimitarea terminologică a noțiunii de *laborator fonetic*: MARSS – Multimodalitate, Învățare centrată pe colaborare, Reflexie, Descoperire, Sensibilitate. Referindu-se la studiul pronunției și formării competențelor fonetico/fonologice, L. Calabro a detaliat valoarea semantică a acronimului MARSS, enunțând faptul că multimodalitatea, ”termen justificat prin însuși numele său, se referă la multiplele modalități practice de învățare, în mod special prin mișcări corporale, muzică, implicarea sistemului senzorial complex, precum și folosirea aplicațiilor web și pe dispozitive de mobil” [1, p. 40]. Abordarea propusă de L. Calabro este creionată de o formă de manifestare integratoare, generalizatoare. Astfel, studiul foneticii și formării conștiinței fonologice se manifestă prin caracterul său holistic.

Același principiu al integralității îl regăsim și în al doilea termen al acronimului-algoritm, care se referă la *învățarea prin cooperare*. Modalitatea de colaborare se referă atât la procesul didactic de formare a competențelor utilizatorului în domeniul foneticii, prin aplicarea activităților în echipă, cât și la implicarea stratificată a sistemului fonetic: segmental (nivelul corespondenței grafem/fonem), intersegmental (nivelul silabă/monem) și suprasegmental (nivelul lexem și structuri de comunicare mai complexe).

Fără îndoială, în concepția autoarei modelului MARSS, activitatea combinată procesual-sistemică este corelată cu nivelul de autonomie a învățării al utilizatorului, care va fi capabil să aplice în procesul de învățare și aspecte metacognitive, versus modalitatea de achiziționare a deprinderilor de articulare/percepere adecvată a sistemului sonor din limba învățată. În procesul de studiu, elementul de reflexivitate este corelat cu autoreflexia. Astfel, rezultanta reflexiei/autoreflexiei este sensibilizarea conștiinței fonologice în vederea aplicării normei referitoare la corectitudinea articulării, la elemente de prozodie și la accentuarea corectă. Sensibilizarea conștiinței fonologice este într-o perpetuă alternanță cu descoperirile cognitive, prin care, ulterior, utilizatorul își manifestă deprinderile metacognitive, pentru a contribui la consolidarea competenței fonetice prin conștientizarea propriei viziuni fonologice. Referindu-se la componenta sensibilizare, L. Calabro prezintă contextul de învățare-predare-evaluare atent, atât din perspectiva utilizatorului care are dificultăți de pronunție și de receptare, cât și din perspectiva profesorului, care va ține cont de această realitate în procesul de proiectare a strategiei didactice.

Caracteristicile atelierului fonetic versus laboratorul fonetic (după L. Calabro) sunt:

1. Ambianță informală versus atmosferă de clasă;
2. Spațiu care predispune la lucru în echipă versus spațiul tradițional pentru activitate individuală;
3. În cadrul atelierului fonetic se încurajează mișcarea, în contrast cu laboratorul fonetic, unde utilizatorul rămâne în același loc de studiu;
4. Atelierul fonetic conceptualizează strategii didactice axate pe comunicare, iar laboratorul fonetic – pe realizarea exercițiilor de ascultare și repetare.

Pentru ca astfel de activități să aibă un efect maxim asupra inteligibilității comunicării utilizatorului, L. Calabro propune să se realizeze 10% din tematica studiată în cadrul atelierului fonetic. Am adăuga și faptul că metoda acțională a laboratorului fonetic nu ar trebui exclusă, ci, dimpotrivă, actualizată și adaptată, oferindu-i-se și ei același spațiu din economia curriculară RLS.

În cadrul formării competențelor fonetice arhitectura metodologică este diferită de studiul celorlalte compartimente. Achiziționarea unui vocabular mai vast se realizează, adeseori, și pe modele mnemotehnice, însă, în cazul studiului compartimentului *fonetica*, se va ține cont de vârsta și caracterul utilizatorului, de nivelul de formare a auzului fonematic, de abilitățile sale de articulare în combinație cu gradul de încredere în sine (componenta psihologică).

REFERINȚE METODICE ASUPRA ATELIERULUI FONETIC

Teoreticianul și didacticianul Luciano Canepari, într-un stil concluziv, realizează următoarea constatare valoroasă: ”Așadar, este necesar să se elaboreze criterii clare pentru realizarea unei cercetări a problemelor de fonetică din perspectiva emergenței/interferenței limbii materne pentru utilizatorul care studiază o limbă străină” [2, pp. 62-76].

Profesorul care predă RLS este conștient de faptul că este deosebit de important să acorde atenție formării, conturării conștiinței fonologice, deoarece utilizatorul va fi atent la diferențele de pronunție dintre limba studiată și limba maternă, iar greșelile de pronunție se vor autocorecta. Atelierul fonetic are și menirea de a stabili circumstanțe favorabile de reflexie și autoreflexie a utilizatorului relativ la propria pronunțare, într-un context comunicativ centrat pe structuri metodologice clar argumentate.

Este oportun să prezentăm câteva metode care contribuie la formarea competenței fonetice:

1. *Vocalele în mână*, sau *Mâna devine gură*. Cu ajutorul palmei și al degetelor, se imită fizic forma grafică a vocalelor. Astfel se implică aspectul multimodal al algoritmului calabrian MARSS.
2. *Emoții cu grafem/fonem*. Pe suport sunt prezentate expresiile grafice ale unor sunete, care, combinate, ar exprima diverse emoții, stări sufletești.

tești (de exemplu: *Vai!, Oau!, Ahhh! Of!*). Într-o atmosferă relaxată, emoțiile se pot contextualiza în varii circumstanțe de comunicare.

Bineînțeles, este momentul oportun pentru a introduce diverse elemente ale structurii intonaționale (de exemplu: *Vai!; Vai, cât mă bucur să te văd!; Vai! Nu mai am baterie!; Vai! Analizele nu sunt bune.*). Gesturile și mimica sunt importante, deoarece reprezintă o expresie clară a gradului de comprehensiune și implicare a utilizatorului în actul comunicării. Este recomandabilă și utilizarea metodei TPR, care se caracterizează prin implicarea pleneră a utilizatorului în procesul de studiu: cele cinci simțuri sunt activate pentru descoperire și învățare. Activitățile imitative pot avea un caracter denotativ: pentru un anumit interval de timp, utilizatorul va realiza activități de imitare, în fața oglinzii. Astfel de activități, care propun elemente imitative, vor fi introduse treptat. Inițial, aspectul imitativ va face referire doar la situații de comunicare, ulterior – la triada intonație-mimică-gest, iar și mai târziu va urma imitarea fonemelor în blocurile lexicale specifice unui obiectiv din componenta fonetică.

Dacă L. Calabro propune traseul strategiei didactice de formare a competenței fonologice MARSS, atunci noi, pe parcursul aproximativ a unui deceniu, am introdus modelul ACISSI. **Modelul ACISSI** reprezintă o arhitectură didactică axată pe *algoritmizare* la nivel de conceptualizare paradigmatică (optăm pentru paradigma constructivistă a învățării), algoritmizare conținutulă centrată pe cele trei etape de însușire a aspectelor cognitive ale sistemului fonetic (segmental, intersegmental și suprasegmental), dar și algoritmizarea metodico-didactică, propunându-se utilizatorilor pentru aplicare structuri didactice cu un grad ascendent de dificultate.

Configurarea, un alt termen al conceptului, face referire la etapa preparatorie în arhitectura didactică a învățării. Astfel se conturează problemele de articulare, de manifestare a elementelor de prozodie și de respectare a ritmului, de aplicare adecvată a accentului. Un rol aparte îl are ipoteza, la etapa de configurare atât a problemelor didactice, cât și a modelelor de soluționare a acestora (fie printr-o viziune de ansamblu – modele tehnologice de formare a competenței fonetice pentru studiul RLS, fie prin realizarea punctuală a obiectivelor aferente soluționării unei probleme de fonetică în cadrul unei unități de învățare).

Componenta *structurii stratificate* este în legătură cu abordarea conținutulă a domeniului didactic de formare a competenței fonetice. Astfel se face conexiunea cu conținutul teoretico-științific al sistemului fonetic, studiul sistemului fonetic ca sistem, dar și din perspectiva derulării procesului de însușire a elementelor cognitive, praxiologice, atitudinal-valorice derivate din atribuțiile formative ale sistemului fonetic. Desigur, acest acronim

– traseu de studiu și însușire/consolidare a competenței fonetice – se realizează în cadrul învățării axate pe cooperare, reflexie/autoreflexie, modele tradiționale și inovative din perspectivă metodologică.

Atelierul fonetic, atât în ACISSI, cât și în MARSS, presupune aplicarea traseului de conștientizare/metacognitiv al achiziționării competenței fonetice. Relativ la acest obiectiv, propunem următorii pași specifici activității de autopercepție:

1. Imagini ale elementelor anatomice care contribuie la formarea sunetelor specifice limbii studiate.
2. Imaginile vor fi plasate aleatoriu.
3. De asemenea, aleatoriu vor fi plasate și carduri cu reprezentările grafice ale fonemelor.
4. Utilizatorul va selecta un card cu reprezentarea grafică a fonemului și va avea la dispoziție un interval temporal stabilit pentru a "autopercepe" organele anatomice care participă la formarea fonemului.
5. Ulterior, corelează propriile constatări cu imaginile propuse.
6. Se consultă cu profesorul și colegii.
7. Completează caseta metacognitivă cu detalii care au contribuit la identificarea corelației corecte sau greșite dintre imagine și grafem/fonem.

Rolul acestei activități în cadrul strategiei didactice este de a implica plener centrul senzorial-perceptiv într-un proces conștientizat, centrat pe firul liant al metacogniției.

EDULINGVISTICA LUDICĂ ȘI ATELIERUL FONETIC

Fără îndoială, din diverse perspective și cu abordări adaptate mediului academic de studiu al RLS, un rol aparte îl are lucrarea de edulingvistică ludică a cercetătorului italian Fabio Caon. Prezentăm în continuare modalitatea de conexiune dintre termenii-cheie conceptuali fundamentali pentru structurarea strategiei de elaborare a unui proiect de studiu care are drept obiectiv formarea competenței fonetico-fonologice: din perspectivă metodică – edulingvistica ludică, iar din perspectiva de conținut al disciplinei – apropierea de către utilizator a valențelor sistemului fonetic într-un mod conștient și asumat.

Făcând referire la principiile de facilitare a învățării prin intermediul elementelor de ludicitate, putem constata că un rol aparte îl are contextul de memorare și de consolidare a deprinderilor mnemotehnice. Componentele strategiei didactice care au drept obiectiv formarea competenței fonetico-fonologice pot fi încadrate ideatic următoarei aserțiuni: "Gestionarea fluxului comunicativ se realizează dinamic, în diverse circumstanțe de comunicare, dar nu se efectuează static, centrat pe tehnici de memorizare" [3, p. 54]. Se reliefează, în mod pregnant, diferența dintre mediul de învățare adiacent laboratorului fonetic, static din perspectiva caracterului de studiu și

atelierul fonetico-fonologic, având un caracter dinamic și sinergic. Procesul de consolidare a cunoștințelor achiziționate se realizează prin memorarea conștientă, asumată, în pofida faptului că în structura conceptuală a procesului de studiu sunt prezente elemente de ludicitate. Din contră, ludicitatea își manifestă în mod integral valențele sale de corelare a tripticului: conținut specific disciplinei, metodă axată pe ludicitate și stilul autonom de învățare al utilizatorului. Caracteristicile ludicității cuprind următoarele elemente:

1. Implicarea diversilor centri senzoriali de percepere a exteriorității în raport cu universul interior al utilizatorului.
2. Studiul este centrat pe corelarea dintre noile competențe și cunoștințe versus experiența lingvistică anterioară.
3. Împletirea elementelor ludice pentru formarea competențelor fonetico-fonologice în RLS și a atitudinii relativ la aspectele studiate. Noile achiziții cognitive/comportamentale sunt percepute ca fiind utile, necesare, importante.
4. Mediul de învățare e unul care predispune utilizatorul spre comunicare deschisă, creează un cadru favorabil confortului psihologic. Astfel, utilizatorul capătă încrederea în sine, factor esențial pentru apariția, consolidarea și menținerea motivației intrinseci.
5. Caracteristicile unui joc axat pe instrucțiuni și obiective contribuie la formarea deprinderilor de conștientizare a structurii proiectului unei unități de învățare.
6. Un principiu relevant al mediului de învățare specific atelierului fonetico-fonologic este comunicarea spontană, circumstanțială și conform necesității de transmitere a informației, care se manifestă frecvent și autentic. (Principiul de facilitare a învățării, menționat de F. Caon din perspectiva aplicării elementelor de ludicitate în conexiune directă cu principiile de manifestare a unui atelier fonetico-fonologic [3, p. 44]).
7. Principiul conștientizării lucrului în echipă, bazat pe cooperare și ajutor reciproc. Astfel, în cadrul atelierului fonetico-fonologic utilizatorul reia analitic traseul metacognitiv al învățării, reflectează asupra gradului de eficiență a diverselor componente ale strategiei didactice, dar își creează și atitudini versus modalitatea de cooperare pentru realizarea unei sarcini.
8. Utilizatorul stabilește propriul rol în realizarea proiectului comun, dar determină și nevoile de cooperare și valorificare a valențelor de colaborare ale celorlalți.

Gama metodologică derivată din principiul ludicității nu face decât să mărească oportunitatea utilizatorului

de a-și consolida competențele fonetico-fonologice specifice studiului RLS.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Remarcăm, așadar, multiple perspective ideatice care ar putea cuprinde baza conceptuală la elaborarea și realizarea unui atelier fonetico-fonologic. Abordarea aspectelor referitoare la formarea competențelor fonetico-fonologice e una complexă, care se axează pe arhitectura conceptuală a modelului tehnologic de formare a competenței fonetico-fonologice în cadrul atelierului fonetic. Modelul tehnologic reprezintă un corpus/bloc ideatic de resurse didactice și structuri metodologice pentru formarea competenței fonetico-fonologice – aspect specific și, din perspectivă generală, aspect al competenței de comunicare.

Relevante sunt constatările Elisei Corino, care teoretizează prin sintetizare definiția noțiunii de *corpus de cercetare a învățării*: ”Pentru formularea regulilor referitoare la norma lingvistică este importantă observarea fenomenelor lingvistice în diverse contexte de comunicare. Testarea și validarea ipotezelor din punct de vedere științific se realizează, exclusiv, în baza unui mare număr de date și fenomene lingvistice conexe. Concluziile relativ la fenomenele lingvistice au un caracter generalizator din perspectiva conținutului, dar și a contextelor diverse de comunicare” [4, p. 3].

Referitor la structura și rolul modelului tehnologic de formare a competenței fonetico-fonologice bazat pe sistemul fonetic al limbii române, putem contura următoarele aspecte:

1. Paradigma constructivistă de învățare este în deplină concordanță cu structura ideatică și de realizare a atelierului fonetic.
2. Perspectiva de învățare are un caracter divers: valorificarea valențelor sistemului fonetic al limbii române și aplicarea unei strategii de învățare însoțite de metodologia adecvată și resursele didactice oportune.
3. Principiile de învățare derivă din contexte autentice, comunicare firească, cooperare pentru realizarea unui proiect, corelarea elementelor de conținut cu punctele forte ale inteligenței multiple a utilizatorului, implicarea experienței lingvistice anterioare a utilizatorului versus elemente de ludicitate.
4. Metodologia propusă se va axa pe cooperare, învățare bazată pe proiecte și problematizare.
5. Materialele didactice propuse derivă conceptual din metodologia selectată și manifestă caracteristici interactive.
6. Obiectivele realizate au un caracter dual: competențe fonetice de receptare și reproducere adecvată a sunetelor limbii române și formarea competenței fonologice, care are drept finalitate inteligibilitatea, o componentă fundamentală, esențială a competenței de comunicare.

7. Modalitatea de validare și testare se realizează ponderent orizontal: utilizator-utilizator, profesorul are rolul de ghidare/călăuză a procesului de studiu.

Prin urmare, putem conchide că valoarea didactico-teoretică inestimabilă a atelierului fonetic este iminentă.

Recomandăm: Conceptualizarea atelierului fonetic se va realiza în baza unui model tehnologic orientat spre formarea competențelor fonetico-fonologice, centrat pe structura corpusului fonetic, corelat cu elementele inovaționale din perspectivă metodologică. Rezultatul constituie un element indispensabil în arhitectura învățării.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Calabrò I. Il workshop di fonetica in italiano L2/LS. În: Italiano LinguaDue, Nr. 1, 2015.
2. Dolci R., Celestin P. (coord.) La formazione base del docente di italiano per stranieri. Roma: Bonacci, 2000.
3. Caon F. Edulinguistica ludica Facilitare l'apprendimento linguistico con il gioco e la ludicita. Veneția: Venice University Press, 2022.
4. Corino E. I corpora di apprendenti nella didattica dell'italiano LS/L2. În: Italiano a stranieri. Veneția: Edizioni Edilingua, nr. 32, 2022.